

БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Жумобоев И.Ж.

Аннотация. В статье представлен литературный обзор исследований дисплазии соединительной ткани у детей, а также течения и результатов лечения синдрома бронхиальной обструкции, ассоциированной с данной патологией.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, синдром бронхиальной обструкции, бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит.

Введение. Современный взгляд на механизмы развития дисплазии соединительной ткани (ДСТ) основан на исследованиях влияния генетических нарушений на формирование структуры внеклеточного матрикса (ВКМ). В настоящее время общепринятым мнением о ДСТ является то, что это не отдельное заболевание, а целый спектр состояний, которые возникают в результате мутаций генов, отвечающих за синтез структурных белков, таких как коллаген, эластин и др. Эти мутации могут приводить к нарушению фибриллогенеза и, как следствие, ослаблению целостности тканей и поражению внутренних органов [14].

Исследования последних лет также проливают свет на влияние эпигенетических модификаций ДНК и факторов окружающей среды, которые могут модулировать пенетрантность и экспрессивность генетических мутаций, что еще больше усложняет картину заболевания [3].

Ослабление каркаса дыхательных путей при ДСТ может обуславливать врожденные аномалии, такие как трахеобронхиальная дискинезия, трахеобронхомалиция и трахеобронхомегалия. Бронхиальное дерево становится склонным к экспираторному коллапсу, т.е. бронхообструктивному синдрому (БОС) [6]. Такие пациенты часто испытывают более тяжелые симптомы бронхиальной обструкции и требуют индивидуальных подходов к лечению, т.к. традиционные методы могут быть не столь эффективны в этих случаях [2].

Методология сбора из литературных источников. В рамках данного исследования были проанализированы научные статьи, монографии и клинические протоколы. Данные получены из PubMed, Google Scholar, eLIBRARY.RU и других электронных баз данных.

Обзор методик в исследованиях, посвященных изучению связи между ДСТ и БОС:

1. Ретроспективные исследования: ретроспективный анализ медицинских карт педиатрических групп с диагнозом ДСТ и симптомами бронхиальной обструкции, которые изучали демографические данные, истории болезни, результаты бронхоскопии (например, признаки трахеобронхомаляции или дискинезии), результаты визуализации (компьютерная томография), результаты традиционного лечения в сравнении с индивидуальным подходом.

2. Проспективные когортные исследования: наблюдения течения БОС в группе детей с ДСТ с применением четких диагностических критериев ДСТ, в которых проводились оценки симптомов бронхообструкции, регулярные физикальные обследования (перкуссия, аускультация), рентгенологические исследования, функциональные легочные тесты (спирометрия), а также фибробронхоскопии для наблюдения за коллапсом дыхательных путей.

Обзор литературы показал, что количество исследований ДСТ у детей за последние годы значительно возросло, но несмотря на исследования генетических причин наследственных нарушений соединительной ткани, значительных улучшений в диагностике, профилактике и лечении пока не достигнуто.

В то же время было выявлено, что в Узбекистане наблюдается малое количество научных исследований и публикаций по бронхообструктивному синдрому при дисплазии соединительной ткани у детей. Существующие исследования в основном основаны на клинических наблюдениях, а комплексные эпидемиологические и фундаментальные исследования отсутствуют.

Результаты и обсуждение.

В настоящее время о ДСТ принято считать как о целом спектре системных нарушений, возникающих как в результате генетических мутаций, так и под влиянием окружающей среды. В основе ДСТ лежат аномалии ВКМ, в первую очередь коллагеновых и эластиновых волокон, что нарушает

целостность и эластичность соединительных тканей в различных органах и системах. Эти молекулярные механизмы предрасполагают людей к целому ряду клинических проявлений: от суставной гипермобильности и скелетных деформаций до сосудистых и висцеральных аномалий [11].

Однако, отсутствие четких диагностических критериев ДСТ приводит к тому, что такие нарушения выявляются не у всех обследованных, что связано с недостаточной информированностью, терминологической путаницей и отсутствием единых рекомендаций в данной области [1].

По современной классификации ДСТ, включающей в себя как генетические, так и фенотипические аспекты, выделяют следующие типы:

1. Синдромальная: четко дифференцированные синдромы, такие как синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, синдром Лоеса-Дитца, несовершенный остеогенез и др. Они, как правило, вызываются мутациями в генах, кодирующих структурные белки, такие как коллаген и эластин.

2. Несиндромальная: гетерогенная группа дисплазий, являющихся следствием сочетания генетической предрасположенности и факторов внешней среды. Примерами являются пролапс митрального клапана, гипермобильность суставов, сколиоз, плоскостопие, гиперэластичность кожи, миопия и др.

3. Смешанная: группа системных аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка, склеродермия, полимиозит, характеризующихся наличием в крови анти-U1 рибонуклеопротеиновых антител [5,9].

Вариабельность выявления распространенности ДСТ во многом зависит от используемых методов диагностики и критериев классификации, а также группы исследуемой популяции [4,8]. Если рассматривать минимальные фенотипические признаки, то по одним исследованиям они могут быть обнаружены примерно у 10-30% определенной популяции, а согласно частота может быть значительно выше (30-70%) [10,13].

Методы визуализации высокого разрешения, в частности компьютерная томография (КТ), обусловил значительный прогресс в оценке этих пациентов клиницистами и радиологами. КТ теперь обеспечивает беспрецедентный уровень детализации, позволяя выявлять даже незначительные аномалии дыхательных путей и обеспечивая богатую рентгенологическую и патологическую корреляцию. Такая точность не только помогает в ранней

диагностике, но и способствует индивидуальному подходу к лечению, что особенно важно для пациентов детского возраста, у которых может быть длительное течение заболевания. Вместе с развивающимися генетическими исследованиями современная визуализация подчеркивает ключевую роль структурной целостности бронхов, даже если генетические основы ДСТ еще не полностью раскрыты [12].

В последние несколько лет все больше исследований посвящено сложной взаимосвязи между дисплазией соединительной ткани (ДСТ) и бронхиальной обструкцией у детей. В одном из исследований оценивалась группа из 380 детей с бронхообструктивным синдромом, проходившие лечение в период с 2019 по 2022 год. Согласно этому исследованию, дети с ДСТ часто имели отягощенный анамнез (рецидивирующие бронхиты, пневмонии), а также структурные аномалии в бронхолегочной системе (трахеобронхиальная дискинезия, трахеобронхомаляция, трахеобронхомегалия). В результате стандартные методы визуализации (обзорная рентгенография) и классические терапевтические подходы иногда оказывались недостаточными. В таких случаях требовались передовые методы диагностики (компьютерная томография) и инвазивные методы (фибробронхоскопия) [7].

Клинические исследования детей с бронхиальной астмой (БА) и ассоциированной ДСТ показали высокую частоту атипичных или более тяжелых симптомов, где также подчеркивается необходимость поиска фенотипических маркеров, поскольку они могут повлиять на общую стратегию ведения таких пациентов. Хотя ингаляционные кортикостероиды, М-холиноблокирующие, β -адренергические бронходилататоры и антилейкотриеновые средства составляют основу традиционной терапии БА, наметившиеся тенденции говорят в пользу более индивидуального подхода, направленного на дисрегуляцию ВКМ, такие как антифибротические препараты (пирфенидон, нинтеданиб). В настоящее время изучаются ингибиторы сигнализации трансформирующего фактора роста-бета (TGF- β) – центрального пути как в ремоделировании, связанном как с БА, так и ДСТ в целом [15].

Выводы: Исследования о влиянии дисплазии соединительной ткани на стабильность каркаса дыхательных путей изменили подходы к лечению бронхообструктивного синдрома у таких пациентов. Все большее

распространение получает мнение о необходимости мультидисциплинарного подхода, объединяющего детскую пульмонологию, радиологию и генетику, чтобы выработать комплексную терапевтическую стратегию, направленную как на респираторные, так и другие системные проявления дисплазии. В перспективе интегрированный диагностический подход, объединяющий передовую визуализацию и генетическое тестирование может углубить наше понимание о синдроме бронхиальной обструкции при дисплазии соединительной ткани. Необходимы дальнейшие исследования молекулярных механизмов развития дисплазии, которые могут привести к появлению новых методов лечения, направленных непосредственно на структурные нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арсентьев В.Г., Баранов В.С., Шабалов Н.П. Наследственные нарушения соединительной ткани как конституциональная основа полиорганной патологии у детей. 2-е изд. / под ред. Н.Н. Атаманенко. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2019. 239 с
2. Брызгалин М.П. Сравнительная характеристика фенотипических и метаболических особенностей у детей с бронхиальной астмой на фоне дисплазии соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов: автореф. дис. канд. мед. наук. Иркутск, 2018
3. Первых С.Л., Карпова Е.И. Этиологическое разнообразие в развитии дисплазии соединительной ткани. РМЖ. 2023;6:13-15
4. Степенко Ю.В., Балакирева Е.А., Проценко Р.В., и др. Частота встречаемости признаков дисплазии соединительной ткани у детей по данным анкетирования родителей// Молодежный инновационный вестник. 2019. Т.8, № 2. С.478-479
5. Тимофеев Е.В. Наследственные нарушения и дисплазии соединительной ткани: синонимы или концептуально непримиримые понятия? // Juvenis Scientia. 2024. т. 10, № 3. сс. 5-16.
6. Цымбал А.А., Арсентьев В.Г., Шабалов А.М., Шабалов Н.П., Пахомова М.А., Васильев И.Е. Синдром бронхиальной обструкции у детей с дисплазией соединительной ткани // Педиатр. - 2023. - Т. 14. - №2. - С. 59-68. doi: 10.17816/PED14259-68

7. Цымбал А.А., Арсентьев В.Г., Шабалов Н.П., Думова Н.Б., Пахомова М.А. Обследование и лечение детей с бронхообструктивным синдромом, поступивших в пульмонологическое отделение // Педиатр. - 2023. - Т. 14. - №4. - С. 13-21. doi: 10.17816/PED14413-21

8. Шанова О.В., Чупак Э.Л. Комплексный подход к диагностике дисплазии соединительной ткани у детей// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. Т.65, № 4. С.361-362

9. Dario Roccatello, Lorenzo Emmi. Connective Tissue Disease. A Comprehensive Guide - Volume 2

10. Gaubitz, M. (2006). Epidemiology of connective tissue disorders. *Rheumatology*, 45(3), 33-34. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/ke282>

11. Nikolenko, V.N., Oganesyanyan, M.V., Vovkogon, A.D. et al. Morphological signs of connective tissue dysplasia as predictors of frequent post-exercise musculoskeletal disorders. *BMC Musculoskelet Disord* 21, 660 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12891-020-03698-0>

12. Ohno, Y., Koyama, H., Yoshikawa, T. et al. State-of-the-Art Imaging of the Lung for Connective Tissue Disease (CTD). *Curr Rheumatol Rep* 17, 69 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11926-015-0546-8>

13. Pyantkovsky, A. (2016). Analysis of the frequency of connective tissue dysplasia. *East European Journal of Neurology*, 5(11), 21-25. [https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.5\(11\).21-25](https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.5(11).21-25)

14. Salles Rosa Neto, N., Pereira, I. A., Sztajn bok, F. R., & Azevedo, V. F. (2024). Unraveling the genetic collagen connection: clinical and therapeutic insights on genetic connective tissue disorders. *Advances in rheumatology (London, England)*, 64(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s42358-024-00373-z>

15. Savin, I. A., Zenkova, M. A., & Sen'kova, A. V. (2023). Bronchial Asthma, Airway Remodeling and Lung Fibrosis as Successive Steps of One Process. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(22), 16042. <https://doi.org/10.3390/ijms242216042>